

QARAQALPAQ HAYAL-QIZLARINIŃ DÁSTÚRIY BEZENIW BUYIMLARINDA SIRĖALARINIŃ ORNI

Nuralieva Mayra,

*Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyati
mámleketlik muzeyi numizmatika bólim baslıǵı*

Ramanova Ulperi Bekbay qızı,

*Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyati
mámleketlik muzeyi etnografiya bólimi jetekshi qániygesi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19606509>

Annotaciya. *Bul ilimiy maqalada qaraqalpaq xalqınıń dástúriy zergerlik ónerinde sirǵanıń tutqan orni, onıń estetikalıq, sociallıq, mádeniy hám simbolikalıq áhmiyeti ilimiy jaqtan tallanadı. Izertlew procesinde sirǵalardıń túrleri, paydalanılǵan shiyki zatları, bezew elementleri, olardıń xalıq úrp-ádetleri hám máresimleri menen baylanıslılıǵı sáwlelendirilip beriledi. Sonday-aq, sirǵalardıń hayal-qızlar turmısındaǵı orni, jas hám sociallıq statusın bildiriwdegi áhmiyeti ashıp berilgen. Izertlew nátiyjeleri milliy mádeniy miyrastı qásterlep saqlaw hám keleshek áwladlarǵa jetkeriwde áhmiyetli ilimiy derek bolıp xızmet etedi.*

Tayanısh sózler: *Qaraqalpaq zergerligi, sirǵa, shtaq, halqaplı sirǵa, búrshikli sirǵa, milliy naǵıs, dástúr, mádeniy miyras.*

Abstract. *This scientific examines article, the role of earrings in the traditional jewelry art of the Karakalpak people, its aesthetic, social, cultural, and symbolic significance from a scholarly perspective. In the course of the research, the types of earrings, the raw materials used, the elements of the ornamentation, and their connection with folk customs and rituals will be highlighted. The role of earrings in women's lives, their significance in expressing age and social status, is also revealed. The research results serve as an important scientific source in preserving national cultural heritage and passing it on to future generations.*

Keywords: *Karakalpak jewelry, earrings, shaped, earring with pendants, national pattern, tradition, cultural heritage.*

Qaraqalpaq xalqınıń materiallıq hám ruwxıy mádeniyati ózine tánligi, bay tariyxıy tamirlarına iye ekenligi menen ajralıp turadı. Bul mádeniyattıń quramalıq bólimlerinen biri zergerlik óneri bolıp, ol xalıqtıń estetikalıq kóz qaraları, dúnya qarası, sociallıq qatnasıqları hám úrp – ádetlerin ózinde jámleydi. Qaraqalpaqlar zergershilik penen burınnan shuǵıllanǵan. Qaraqalpaq zergerligi áyyemgi kóshpeli hám yarım kóshpeli turmıs tárizi menen tıǵız baylanıslı halda qalıplesken. Arxeologiyalıq tabılmalar sonı kórsetedi, qaraqalpaq aymaǵında biziń eramızdan burınǵı dáwirlerde – aq metallǵa islew beriw dástúrleri bolǵan. Qaraqalpaq taǵınshaqları tiykarınan gúmisten islengen bolıp, bul metall xalıq iseniminde tazalawshı hám qorǵawshı qásiyetke iye dep qaralǵan.

XIX ásiridin aqırında hám XX ásiridin basında hár bir úlken awılda óz zergeri bolǵan. Ol óz awılınıń hám qońsı awıllardıń, ádewir kishi awıllardıń wájlerin pitkerip turǵan. Al, házirgi waqıtta respublikamızda zerger ustalar oǵada siyrek ushırasadı.

Zergerlik qaraqalpaq xalqının materiallıq mádeniyatınıń az úyrenilgen tarawı bolıp tabıladı. Ónermentshiliktıń bul túri etnografiyalıq materiallarda usı waqıtqa shekem oǵada az ashıp kórsetilgenligi, olar Orta Aziyanıń basqa xalıqlarınıń zergerlik buyımlarınan parq etetuǵını aytıp ótilgen. [1, b.27-39]

Qaraqalpaq zergerleri hayal – qızlardıń hár qıylı bezew zatlarınan sırga, bilezik, júzik, qarsıilgek, háykel, óńirmonshaq, hár qıylı túymeler, tumarsha, árebek, sáwkele, ayshıq, giltbaw hám basqada bezew buyımların islegen. Olardı taǵılıwına qaray bas bezeniw, kókirek bezeniw hám qol bezeniw buyımları taqlette bólgen. Usı zergerlik buyımları arasında bas bezeniw buyımı bolǵan sırgalar eń áyyemgi hám ǵalabalıq bezew túrлерinen biri bolıp, olar hayallardıń kúndelikli turmısında áhmiyetli orın iyeleydi. [2, b.16] Sırga – qulaqqa taǵılatuǵın zergerlik buyımı bolıp, ol estetikalıq, sociallıq hám simvollar wázıpalardı atqaradı. Qulaqqa taǵılatuǵın sırganıń túri oǵada kóp boladı. Olar hayal – qızlardıń jasına qarap bir neshe túrlerge bólinedi. Qızlar taǵatuǵın sırga halqaplı sırga (basqasha atları: sobıqlı sırga, baldaqlı sırga, silsineli sırga). Hayallar ushın búrshikli sırga, shiyratpalı sırga dástúr bolǵan. [3, b.96-97].

Halqaplı sırga qulaqqa taǵatuǵın bólekten hám olardı tutasturatuǵın silsineli (japıraq tárizli shtaq) halqaptan, yaǵınıy yarım dóńgelekten (“halqa” dóńgelek degen sóz) turadı. Gúmis sımǵa gúmis qańıltırdan islengen sobıq bekitiledi. Onıń tómeni joqarı jaǵına qaraganda keńirek keledi, basına hám túbine sonday gúmis qańıltırdan islengen dóńgelek ornatılǵan. Tómeni domalaq joqarǵıdan úlken jáne onıń túbinde biriktirilgen 5 mayda búrshik (ǵoza) yamasa ushqırlı qosımsha boladı. Joqarǵı hám tómengi domalaqlardıń dállik júyinen bir neshe qulaq salınıp, oǵan shınjır arqalı japıraq taqiletli shtaqlar (sil sine) bekitiledi. Geypara sırgalarda silsineniń murtında bir – ekiden mayda qızıl marjan monshaq boladı. Bunday sırgalardıń geyparalarınıń tómengi úlken domalaǵınıń túbi úsh qırlı bolıp keledi. Onıń qırlarında astı jaǵınan ótkir nárseler menen urıp islengen guj-guj bólshekler boladı.

Halqaplı sırganıń domalaǵı (ǵozası) eki bólekten qurastırılǵan. Onıń eki bólegin biriktirip turǵan júyi kepsirlengeney keyin mayda sım menen espelenip bir neshe qatar etip bezeledi. Sırganıń qulaqqa ótkeretuǵın ilmegi menen joqarǵı domalaǵınıń aralıǵı sım menen oralǵan boladı. Bul da áyyemnen kiyatırǵan usıl. Halqaplar ádette eki dizbek shınjır bolıp, olar eki qatardı quraydı.

Halqanıń silsinesini (shtaqları) qalıpte islenetuǵını sebepli, bir sırgaǵa qollanılǵan barlıq shtaqlar bir qıylı úlkenlikte hám naǵısları da birdey boladı. Hár bir zergerdiń óziniń qalıbi bolǵanı sebepli, shtaqlardıń da túri hám naǵısları kóp. Ayrım halqap sırganıń tómengi dizbeginiń ortasında kishkene qaslı taǵınshaq boladı. Onıń tómengi jaǵı jalpaq túyme yamasa háykeldiń bası sıyaqlı úsh japıraq bolıp pitken. Hár bir japıraǵına bir qulaq ornatılıp, oǵan bir – birden kishkene qońıraw taǵılǵan. Halqap sırganıń basqa da túrleri boladı. Izertlewlerge qaraganda, halqaplı sırga áyyem zamanlardan Altaydıń turkey xalıqlarında da bolǵan. Sońınan Orta Aziyaǵa, Edil-Jayıq boylarına taraǵan.

Búrshikli sırgalar kóbinshe quyma, ol gúmisten islengen jalpaq dóńgelekten hám onı bezeytuǵın mayda búrshiklerden, hár túrli etip búgilgen gúmis sımlardan turadı.

Gúmisten islengen mayda búrshikler sırǵanıń sırtqı jiyegin bir qatar dizbek bolıp bezeydi. Mayda gúmıs sımnan islengen qoshqarshaq, gúmsha taqlettegi naǵıs sırǵanıń ortasına ornalasadı.

Shıyırtpaq sırǵa júdá ápiwayı. Gúmıs sımnan orap islengen úsh dóńgelekti biriktirip kepserlep, joqarısına bir shtaq ornatqan. Shıyalǵan dóńgeleklerdiń ekewi teńdey bolıp qatar ornalasadı. Úshinshisi kishilew. Ol ekewiniń tómeninde turadı. Búrshikli hám shıyırtpaq sırǵalardıǵa hasıl taslar bolmaǵan. [4,b.62-63].

Sırǵalar toy máresimlerinde kelinniń taǵınshaqları arasında da ayrıqsha áhmiyetke iye bolǵan. Olar kelinniń sulıwlıǵın arttırıw menen birge, jańa ómirge qádem qoyıw belgisi sıpatında qaralǵan. Kóbinshe sırǵalar ana yamasa kempir apası tárepinen miyras etip berilgen. Halqaplı sırǵanı qızlar 12 jasınan turmısqa shıqqannan keyin halqasın alıp qoyıp, qalǵan jaǵın taǵatuǵın bolǵan. Onı qaraqalpaqlar soyaw sırǵa dep ataytuǵın bolǵan.

Zergerler ózleriniń soqqan zatlarına ózleri naǵıs oyıp bezek beretuǵın bolǵan. Zergerler islegen sırǵalardıǵa da naǵıs islegen. Olar naǵıslardı oyma, baspa, quyma hám sım tartıw texnikaları arqalı islengen. Naǵıslarda geometriyalıq figuralar, quyash, ay hám ósimlik sıyaqlı bezekler keń qollanılıp, hár biri belgili bir simvolliq mániske iye bolǵan. Ayırım taǵınshaqlarda feruza, marjan sıyaqlı taslar qollanılıp, olar da simvolliq mániske iye bolǵan. [5, b.27-29].

Maqala sheńberinde Qaraqalpaq zergerliginiń tiykarǵı túrleri hám atamaları, qollanılǵan materiallar úyrenildi. Bunda tiykarǵı derek sıpatında “Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyi”niń etnografiyalıq hám qımbat bahalı metall fondları jáne zergerlik kollekciyaları esapqa alındı. Qımbat bahalı metallar fondınıń tiykarǵı bóliminde 335 ge shamalas sırǵalar saqlanıp kelinbekte. Solardan 6 danası halqaplı, 100 den ziyat búrshikli hám 76 danası shıyırtpaqlı sırǵalardı quraydı. (Bul maǵlıwmatlar shamalap alındı).

Muzeyler ushın jıynalǵan zatlar - atap aytqanda Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyi kollekciyalarındaǵı bezewler - XIX ásirdiń aqırı hám XX ásirdiń baslarına tiyisli bolıp tabıladı.

Qaraqalpaq hayallarınıń milliy kiyimlerin sırǵasız kóz aldımızǵa keltirip bolmaydı. Sırǵalar hayaldıń jası, shańaraqlıq jaǵdayı, sociallıq dárejesi hám hátte aymaqlıq tiyisliligin kórsetip kelgen. Sol sebepli bul maqalada sırǵalardıń Qaraqalpaq zergerligindegi tutqan ornı hár tárepleme tallanadı. Búgingi kúnde Qaraqalpaq zergerligi dástúriy formasın saqlaǵan halda zamanagóy dizayn menen bayıp barmaqta. Zamanagóy sırǵalarda áyyemgi formalar ápiwayılastırılǵan halda qollanılmaqta. Bul milliy miyrastı saqlaw menen birge, zaman talaplarına beyimlesiw imkaniyatın beredi.

Muzey ekspoziciyalarında sırǵalar milliy lipaslar menen únles halda kórsetilip, tamashagóyge olardıń haqıyqıy ortalıqtaǵı ornın seziw imkaniyatın beredi. Hár bir buyım janındaǵı túsiniqler arqalı olardıń jasalıw usılı, qollanılǵan materiallar hám simvolikalıq mánisleri haqqında maǵlıwmat beriledi. Bul bolsa jas áwladta milliy miyrasqa bolǵan qızıǵıwshılıqtı arttıradı.

Juwmaqlap aytqanda zergerlik óneri qaraqalpaq ámeliy kórkem óneriniń ayqın hám ózine tán kórinislerinen biri. Qaraqalpaq xalıq ámeliy kórkem óneriniń basqa túrleri qatarında zergerlik buyımlarınıń shiyki zatı hám óndiris texnikası Oraylıq Aziyanıń basqa xalıqlarınan dúzilisi jaǵınan ajıralıp turǵan. Sonday-aq, zergerlik óneri xalıqtıń etnikalıq tariyxı, mádeniyatı hám ekonomikalıq qatnasıqların úyreniwde bahalı derek esaplanadı. Qaraqalpaq zergerliginde sırǵa tek ǵana bezeniw buyımı emes, al xalıqtıń tariyxıy yadın, estetikalıq kózqarasların hám jámiyetlik qatnasıqların sáwlelendiretuǵın áhmiyetli mádeniy qubılıs bolıp tabıladı. Sırǵalarlar arqalı qaraqalpaq xalqınıń milliy ózgesheligi, dástúrlerge sadıqlıǵı hám kórkem ónerge bolǵan joqarı múnásibeti kórsetiledi. Qaraqalpaq zergerlik ónerin tereńirek úyreniw hám onı keleshek áwladlarǵa jetkeriw bizdiń baslı waziypalarımızdan bir esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ótemisov A. Qaraqalpaqlardıń óner-kásipleri. Nokis, 1991. 27-39 betler.
2. Allamuratov A. “Qaraqalpaq iskusstvasınıń tariyxınan” Qaraqalpaqstan baspası. Nókis – 1968. 16-bet.
3. Jdanko T. A., Kamalov S. K. Etnografiya Karakalpakov. XIX-nachalo XX veka (Materialı i Issledovaniya) Tashkent izdatelstvo „Fan” Uzbekskoy SSR. 1980. 96-97 betler.
4. Allamuratov A. “Mángi miyras” Nókis “Bilim baspası” – 1993. 62-63 betler.
5. Urazimova T.V, Qurbanova Z, Urazbaeva S.K, “Qaraqalpaq naǵıslaw óneri” Nókis – 2019. 27-29 betler.